

ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ КАЛИБРОВКЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

© 2024 Пометун Е.Д.

Рассмотрена концепция оценки неопределенности измерений температуры с помощью термопреобразователя при проведении его калибровки. Приводится пример расчета расширенной неопределенности в каждой калибруемой температурной точке термопреобразователя.

Ключевые слова: неопределенность измерения, температура, термопреобразователь, единство измерения, прослеживаемость результатов измерения.

Введение. С целью обеспечения единства измерения необходимо проводить поверку и калибровку эксплуатируемых средств измерений. В Российской Федерации калибровке подвергаются средства измерения применяемые вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений. Т.о., процедура калибровки носит добровольный характер, в отличие от поверки Согласно Федеральному закону № 102–ФЗ «Об обеспечении единства измерений» калибровка средств измерений - это совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений [1].

Согласно ГОСТ ISO/IEC 17025–2019 обязательной частью калибровки средств измерений является оценка неопределенности измерений [2]. Выполнение данной операции необходимо для обеспечения качества продукции, а так же повышения конкурентоспособности предприятия.

Основная часть. При разработке методики калибровки необходимо выполнить анализ уже разработанных методик измерения и методик поверки температурных преобразователей, а также рекомендации по расчету неопределенностей результата измерения. Под неопределенностью измерений понимают «неотрицательный параметр, характеризующий рассеяние значений величины, приписываемых измеряемой величине на основании измерительной информации» [3]. Неопределенность стала применяться с целью гармонизации требований метрологического обеспечения в калибровочных работах. Это создает основу для прослеживаемости результатов измерений, что способствует повышению конкурентоспособности предприятия [2].

Неопределенность принято разделять на два типа [4]:

- тип А - оценивание составляющей неопределенности измерений путем статистического анализа ранее полученных многократно измеренных значений величины;

- тип Б - оценивание составляющей неопределенности измерений способами, отличными от оценивания неопределенности измерений по типу А.

Оценивание неопределенности по типу Б выполняется на основании анализа априорной информации о средстве измерения, в нашем случае термопреобразователе. К данной информации можно отнести следующие источники:

- паспортные данные термопреобразователя;
- информация, взятая из авторитетных публикаций;
- информация, полученная из сертификатов калибровки и др.

Рассмотрим пример оценивания неопределенности измерений температуры среды с помощью температурного преобразователя.

Экспериментальная оценка неопределенности измерения температуры по типу А определяется по формуле [5]:

$$u(r_{lab}) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N_{lab}} (t_i - \bar{t})^2}{N_{lab} - 1}},$$

где N_{lab} – число отсчетов температуры;

t_i – результат i -го отсчета;

\bar{t} – среднее значение температуры.

При калибровке термопреобразователя суммарную стандартную и расширенную неопределенности рассчитывают в каждой температурной точке. При расчете суммарной неопределенности калибровки учитывают неопределенность измерений температуры эталонным термопреобразователем и неопределенность измеренного значения калибруемым термопреобразователем.

Для расчета неопределенности по типу Б используют информацию, полученную при проведении измерений, данные, приведенные в технической документации завода-изготовителя эталонного термопреобразователя, термостата и калибруемого термопреобразователя. При этом калибровка исследуемого термопреобразователя проводится путем непосредственного сличения с эталонным термопреобразователем при заданной температуре с помощью термостата [6].

Бюджет неопределенности для температуры, измеренной образцовым термопреобразователем, включает в себя следующие составляющие:

Стандартную неопределенность, обусловленную случайными эффектами при измерениях $u(r_{lab1-j})$, рассчитывают как среднее квадратическое отклонение среднего арифметического значения результатов измерений, выполненных образцовым термопреобразователем по формуле:

$$u(r_{lab1-j}) = \frac{u(r_{lab1})}{\sqrt{N_j}},$$

где $u(r_{lab1})$ – СКО единичного измерения температуры эталонного термопреобразователя, N_j – число измерений.

Стандартную неопределенность, обусловленную нестабильностью температуры в термостате за время всех циклов измерений $u(t_s)$, рассчитывают методом по типу Б по формуле:

$$u(t_s) = \frac{t_{\max} - t_{\min}}{2\sqrt{3}},$$

где t_{\max} , t_{\min} – соответственно максимальная и минимальная температура, измеренная образцовым термопреобразователем.

Стандартную неопределенность поверки образцового термопреобразователя $u(\delta t_s)$ рассчитывают по формуле:

$$u(\delta t_s) = \frac{U_s}{2},$$

где U_3 - расширенная неопределенность поверки образцового термопреобразователя при $k = 2$, приведенная в свидетельстве о его поверке (или доверительная погрешность при доверительной вероятности 95 %).

Стандартную неопределенность, вызванную разрешающей способностью считывающего устройства термостата $u(\delta r_{rs})$ при измерении образцовым термопреобразователем, оценивают по типу Б по формуле:

$$u(\delta r_{rs}) = \frac{a_{rs}}{\sqrt{3}},$$

где $\pm a_{rs}$ - разрешающая способность отображающего устройства калибратора.

Далее для удобства составляется бюджет неопределенности измерений температуры образцовым термопреобразователем (таблица 1).

Таблица 1. Бюджет неопределенности измерений температуры образцовым термопреобразователем

Источник неопределенности	Оценка стандартной неопределенности, тип, распределение	Коэффициент влияния	Метод расчета
Случайные эффекты при измерении	Тип А, нормальное распределение	1	$u(r_{lab1-j})$
Нестабильность температуры в термостате	Тип Б, равномерное распределение	1	$u(t_s)$
Поверка образцового термопреобразователя	Тип Б, нормальное распределение	1	$u(\delta t_3)$
Разрешающая способность термостата	Тип Б, равномерное распределение	1	$u(\delta r_{rs})$

Т.о., суммарная стандартная неопределенность результата измерения температуры образцовым термопреобразователем $u_c(t_x)$ рассчитывается по формуле:

$$u_c(t_{опр}) = \sqrt{u(r_{lab1-j})^2 + u(t_s)^2 + u(\delta t_3)^2 + u(\delta r_{rs})^2}.$$

Бюджет неопределенности измерения температуры калибруемым термопреобразователем состоит из следующих составляющих:

1) неопределенность, обусловленная случайными эффектами при измерениях (тип А),

2) разрешающая способность термопреобразователя (тип Б).

Стандартная неопределенность, обусловленная возникновением случайных эффектов при выполнении измерений $u(r_{lab2-j})$ рассчитывается по формуле:

$$u(r_{lab2-j}) = \frac{u(r_{lab2})}{\sqrt{N_j}},$$

где $u(r_{lab2})$ — среднее квадратическое отклонение, полученное для калибруемого термопреобразователя.

Стандартную неопределенность, обусловленную разрешающей способностью калибруемого термопреобразователя (ценой деления), рассчитывают по формуле:

$$u(\delta r_{rk}) = \frac{a_{rk}}{\sqrt{3}},$$

где $\pm a_{rk}$ – цена деления калибруемого термопреобразователя.

Бюджет неопределенности измерения температуры исследуемым термопреобразователем представлен в таблице 2.

Таблица 2. Бюджет неопределенности измерения калибруемого преобразователя

Источник неопределенности	Оценка стандартной неопределенности, тип, распределение	Коэффициент влияния	Метод расчета
Случайные эффекты при измерении	Тип А, нормальное распределение	1	$u(r_{lab2-j})$
Разрешающая способность термометра	Тип Б, равномерное распределение	1	$u(\delta r_{rk})$

Итоговую суммарную стандартную неопределенность измерения температуры калибруемым термопреобразователем $u_c(t_k)$ оценивают по формуле:

$$u_c(t_k) = \sqrt{u(r_{lab2-j})^2 + u(\delta r_{rk})^2}.$$

Суммарную стандартную неопределенность $u_c(t)$ и расширенную неопределенность U калибровки термопреобразователя в каждой температурной точке рассчитывают по формулам:

$$u_c(t) = \sqrt{u_c(t_k)^2 + u_c(t_{обр})^2},$$

$$U = k u_c(t).$$

где k – коэффициент охвата, равный $k = 2$.

Калибруемый термопреобразователь считается годным и продолжают дальнейшую калибровку, если отклонение результата в каждой температурной точке с учетом расширенной неопределенности результата измерения не превышает допустимую погрешность термопреобразователя, т.е. выполняется одновременно два неравенства [5]:

$$\begin{aligned} (t_k - t_{обр}) + U &\leq +\Delta_{дон}, \\ (t_k - t_{обр}) - U &\leq -\Delta_{дон}, \end{aligned}$$

где t_k – среднее значение температуры, измеренное калибруемым термопреобразователем, °С;

$t_{обр}$ – среднее значение температуры, измеренное образцовым термопреобразователем, °С;

U – расширенная неопределенность калибровки термопреобразователя, °С;

$\Delta_{дон}$ – допустимая погрешность, °С.

Выводы. Таким образом, калибровка термопреобразователей выполняется в случае, если данное средство измерения используется вне сферы государственного метрологического надзора. Оценка неопределенности измерений является важным этапом при выполнении калибровки. Переход от концепции оценки погрешности измерения к оценке неопределенности измерений в настоящее время является актуальным направлением. Однако организациям тяжело разрабатывать методики калибровки, это в первую очередь связано с трудностями в сборе информации для оценки неопределенности по типу Б.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ : с изм. на 08 декабря 2020 г. // Электронный фонд нормативно-технической и нормативно-правовой информации «Техэксперт». – URL: <http://docs.cntd.ru/document/902107146> (дата обращения 05.04.2024).
2. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Межгосударственный стандарт. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (Переиздание) : дата введения 2019-09-01 / подготовлен ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Техэксперт». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200166732> (дата обращения 05.04.2024).
3. РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения : дата введения 2015-01-01 / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева") // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации «Техэксперт». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200115154> (дата обращения 05.04.2024).
4. ГОСТ Р 54500.3-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения : дата введения 2012-10-01 / подготовлен Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" (ФГУП "ВНИИМ") и Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (АНО "НИЦ КД") на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного документа, указанного в пункте 4. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200088855> (дата обращения 05.04.2024).
5. ГОСТ 8.461-2009. ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки: дата введения 201-01-01 / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева" (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"). – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200082861> (дата обращения 05.04.2024).
6. ГОСТ 8.558 – 2009. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры: дата введения 2012-07-01 / разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" (ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева") // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации «Техэксперт». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200086918> (дата обращения 05.04.2024).

Поступила в редакцию 22.04.2024 г., рекомендована к печати 14.05.2024 г.

ESTIMATION OF UNCERTAINTY OF TEMPERATURE MEASUREMENTS DURING CALIBRATION OF THERMAL CONVERTERS

Pometun E.D.

The concept of estimating the uncertainty of temperature measurements using a thermal converter during its calibration is considered. An example of calculating the extended uncertainty at each calibrated temperature point of a thermal converter is given.

Keywords: measurement uncertainty, temperature, thermal converter, measurement unity, traceability of measurement results.

Пометун Екатерина Дмитриевна

кандидат технических наук, доцент кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и экологии им. И.Л. Повха ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: e.pometun.fnpme@mail.ru

Pometun Ekaterina Dmitrievna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Department of Physics of Nonequilibrium Processes, Metrology and Ecology named after I.L. Povkh of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.